

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

9 ЖИЛД, 1 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 9, НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST

VOLUME 9, ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2026

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ЎзР. ФА. Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ЎзР. ФА. Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори (DSc),
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика университети

Аминова Азиза Марковна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Навоий давлат педагогика институти

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори (DSc),
Тошкент ирригация ва кишлок хужалигини механизациялаш мухандислари институти Миллий тадқиқот университети

Худайқулов Тулқин Дўстбоевич
Тарих фанлари доктори (DSc)
Шаҳрисабз дала педагогика институти

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қариши давлат техника университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Тошкент ахборот технологиялари университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори (DSc),
Телави давлат университети

Абдуллаева Яхшибека Агамуратовна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодири Абдуллаевна
тарих фанлари доктори (DSc),
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Хайдаров Ғайратбек Мирзапўлатович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Андижон давлат университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Санкт-Петербург Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Қозогистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори (DSc), профессор,
Қозогистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмуталиевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Тожибоев Музаффар Турдибоевич
тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
ИИВ Академияси

Алиева Лале
тарих фанлари доктори (DSc),
Озарбайжон давлат университети

Сайнова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори (DSc),
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc), профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Таниева Гулдона Мамановна
тарих фанлари доктори (DSc), доцент,
Низомий номидаги Ўзбекистон Миллий педагогика университети

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайдон давлат
иқтисодиёт университети

Мирзалиев Улуғбек Бегмурзаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Гулистон
давлат педагогика институти

Нуруллаева Шоира Кушназаровна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Урганч давлат университети

Курбанов Бахтияр Журабаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Наманган давлат университети

Ҳакимова Шоира Сағдуллаевна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), UBS Тошкент филиали

Толибоева Нодира Одилжоновна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент, Ўзбекистон
жаҳон тиллари университети
Масъул котиб

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Джоробекова Айнур Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонқулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исаков Баҳадир Нигматуллаевич
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Холмуродов Дилшод Рашидович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Жиззах давлат
педагогика университети

Юсупов Аҳмеджон Шоназарович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Urganch davlat universiteti

Тиллажаева Хуршида Джумаваевна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Тошкент давлат техника университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети
Масъул котиб

Исоқов Бахтиёр Робидинович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Наманган давлат университети

Тўхтабасв Аъзамжон Шарипхўжаевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Халмуратов Бахтиёр Режавалиевич
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доцент,
Наманган давлат университети

Алимардонов Отабек Қудратович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), доценти
Ўзбекистон Миллий университети

Турсунова Юлдуз Бобоқулловна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
ЎзР. ФА. Тарих институти

Азаматова Гулмира Байирбековна
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Jizzax davlat pedagogika universiteti

Каримжонов Жасурбек Мухторжонович
тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD),
Ўзбекистон Миллий университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Abduraxmon Abduxalimov YANGI O‘ZBEKISTONDA TIBBIY XIZMAT KO‘RSATISH TURLARINI TAKOMILLASHTIRISH MASALALARI (ANDIJON VILOYATI MISOLIDA).....	5
2. Омонулло Бўриев СОҶИБҚИРОН НАЗАРИДАН ЎТГАН ТАРИХИЙ АСАР.....	12
3. Хайрия Буриева ПУТЕВОДИТЕЛЬ НАЦИОНАЛЬНОГО АРХИВА УЗБЕКИСТАНА: СТРУКТУРА, СОДЕРЖАНИЕ, ИСТОРИЧЕСКАЯ И ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ.....	19
4. Nodira Babadjanova DINIY-MA’RIFIY SIYOSAT: QAT’IY KURASHDAN KENG BAG‘RIKENGLIK SARI.....	32
5. Davletov Sanjarbek, Bekimbetov Bahodir, OROL DENGIZINING PAYDO BO’LISHI VA GIDROLOGIK O‘ZGARISHLARI TARIXIDAN.....	37
6. Дорошенко Татьяна ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛЬСКОЙ ДИАСПОРЫ В ТУРКЕСТАНЕ И ЕЕ УЧАСТИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ КРАЯ (КОНЕЦ XIX -НАЧАЛО ХХВВ.).....	42
7. Axmedov Baxriddin O‘ZBEKISTONDA HARBIY SUDYALAR INSTITUTI: TAYINLASH, MALAKA OSHIRISH VA ATTESTATSIYA JARAYONLARI (2001–2016 yillar misolida).....	50
8. Akbarova Nigora FARG‘ONA VILOYATIDA MUSIQA TA’LIMI TIZIMI: MUSIQA MAKTABLARINIING TASHKIL TOPISHI VA DASTLABKI DAVRDAGI FAOLIYATI.....	60
9. Nurmetov Ismoil O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA EKOLOGIK SIYOSATNING TASHKILY-HUQUQIY ASOSLARI RIVOJLANISH TARIXIDAN.....	65
10. Зарипов Жахонгир ИСТОРИОГРАФИЯ ПО МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗОНЫ УЗБЕКИСТАНА 70-80-Х ГОДОВ ХХ ВЕКА.....	71
11. Polvanov Azim TEMURIYLAR DAVRI YOZMA MANBALARIDA SANCHUVCHI, KESUVCHI, VA ZARB BERUVCHI SOVUQ QUROLLAR VA ULARNING TASNIFI.....	79
12. Choriyeva Nargiza O‘ZBEKISTONDA EKOLOGIK TURIZM: HOZIRGI HOLATI, SALOHİYATI VA BARQAROR RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI.....	84

Зарипов Жaxonгир Гулмуродович

Доцент кафедры Археологии и Истории Узбекистана БухГУ

Доктор философии по историческим наукам (PhD)

Докторант 3-го курса БухГУ

Jakhongir.zaripov92@gmail.com УДК 314.7

ИСТОРИОГРАФИЯ ПО МИГРАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ В ПРОМЫШЛЕННЫЕ ЗОНЫ УЗБЕКИСТАНА 70-80-Х ГОДОВ XX ВЕКА

For citation: Zhakhongir G. Zaripov. HISTORIOGRAPHY OF POPULATION MIGRATION TO THE INDUSTRIAL ZONES OF UZBEKISTAN IN THE 70S AND 80S OF THE 20TH CENTURY. Look to the past. 2026, vol. 9, issue 1.

<http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18498750>

АННОТАЦИЯ

В данной статье предоставлена информация о зарождении и развитии переселения народов Узбекистана и других стран СНГ. Данная статья содержит в себя хронологию от 1950-1980 годов, так как в этот период было самая агрессивная переселения народов из крупных городов на новые орошаемые земли и так же было переселено из районов на новые промышленные города. Таким образом Советский союз создал новый вид миграции населения для развития крупной державы. В добавок Историографическая часть является базой для изучения и понятия Миграционной политики Узбекской ССР.

Ключевые слова: Миграция, переселения, СССР, Узбекистан, Миграционная политика, Революция, причины миграции, факторы миграции, квалифицированных рабочих.

Jaxongir Gulmurodovich Zaripov

Buxoro davlat universitetining

O'zbekiston arxeologiyasi va tarixi kafedrasi dotsenti

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

XX ASRNING 70-80-YILLARIDA O'ZBEKISTON SANOAT ZONALARIGA AHOLI MIGRATSIYASINING TARIXSHUNOSLIGI

ANNOTASIYA

Ushbu maqolada O'zbekiston va boshqa MDH mamlakatlari xalqlarining ko'chirilishining kelib chiqishi va rivojlanishi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek maqola xronologiyasi 1950-1980 yillarni o'z ichiga oladi, chunki, ma'lum davrda Sovetlar olib borilgan rivojlantirish siyosati bo'yicha, fuqarolarni yirik shaharlardan yangi sug'oriladigan yerlarga ko'chirilishi va qishloq aholisini yangi sanoat shaharlariga ko'chirilishi eng agressiv bo'lgan. Shunday qilib, Sovet Ittifoqi yirik davlat rivojlanishi uchun aholi migratsiyasining yangi turini yaratdi. Bundan tashqari,

aholi migratsiyasining tarixshunoslik qismi O‘zbekiston SSR Migratsiya siyosati konsepsiyasini o‘rganish uchun asos bo‘lib xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: Migratsiya, ko'chirish, SSSR, O'zbekiston, Migratsiya siyosati, Inqilob, migratsiya sabablari, migratsiya omillari, malakali ishchilar.

Zhakhongir G. Zaripov

Associate Professor, Department of Archaeology and
History of Uzbekistan, Bukhara State University
Doctor of Philosophy in Historical Sciences (PhD)

HISTORIOGRAPHY OF POPULATION MIGRATION TO THE INDUSTRIAL ZONES OF UZBEKISTAN IN THE 70S AND 80S OF THE 20TH CENTURY

ANNOTATION

This article provides information on the origin and development of the migration of the peoples of Uzbekistan and other CIS countries. Also, the chronology of the article includes the years 1950-1980, because, according to the development policy carried out by the Soviets in a certain period, the relocation of citizens from large cities to newly irrigated lands and the relocation of rural residents to new industrial cities is the most aggressive. Thus, the Soviet Union created a new type of population migration for the development of a large country. In addition, the historiographical part of population migration serves as a basis for studying the concept of migration policy of the Uzbek SSR.

Index Terms: Migration, resettlement, USSR, Uzbekistan, Migration policy, Revolution, causes of migration, factors of migration, skilled workers.

1. Актуальность:

Наша отечественная и зарубежная историография по истории Миграции населения Центральной Азии и Узбекистана с середины XX – начала XXI вв. составляет значительный исследовательский материал.

Следует отметить, что данная тема традиционно тесно связано с другим важнейшем вопросом историей Миграционного процесса в Советском союзе. Поэтому в центре внимания исследователями традиционно находились противоречье по отношению политики СССР, касающегося вопросов о переселении граждан на службу экономического и промышленного развития всех республик.

Такие отношения между исследователей развивались по-разному, потому что миграционная политика в советском союзе продвигалась в каждом регионе по-разному и экономическое снабжение всех новых переселенных промышленных зон после Второй мировой не было неравномерным. Также встречались вопросы о направлении квалифицированных рабочих на местах востребования.

В этой связи советской историографии регионы с позициями к трудовикам рассматривалась как обязанность и безысходность, для улучшений всех направлений развивающего государства. Рассматривалась не только история переселенческих отношений на Востоке и Средней Азии, но и предлагались конкретные меры по противодействию не здоровой конкуренции между переселенческим Органом и Отделом Организованного набора и трудоустройства.

Основная часть: Изучения миграции населения СССР было начато в конце 50-х годов в Сибирском отделении АН СССР.[1] Оно было вызвано практическими интересами экономического развития в стране.

Были исследованы в первую очередь крупные исследования, посвященные различным видам миграции, в котором отчетливо обращалось внимание на социально-экономическое воздействие, видам и методам миграции. Работы Муллажонова И.Р.,[2] Усманова В.В.,[3] Усманова А.У.,[4] Бобоева В. [5] Также Переведенцева В.И., [6] Максаковой Л.Р.,[7]

Рыбаковского Л.Л., [8] Юдина Т.Н., [9] Репинецкого А.И. [10] и других были признаны не только ценными но и исторически важными по количеству принесенных фактов, а так же считается аналитическими трудами. Революция 1917 года перевернула представления о политике миграции Европейских и Советских историков.

Причиной служило использование трудовых сил в округе, где в основном царил национализм по отношению к населению Средней Азии и их религиозно-культурным взглядам.

В работе Муллажонова И.Р. отчетливо описана характеристика некоторых процессов по миграции Узбекского народа и ее соотношении в миграционных отношениях с другими странами советского правительства. Работа включает в себя не только общие плановые миграции в Узбекистане, но и в ней заключены все массовые переселения народов в Узбекистан, а также наминается промышленная миграция советского периода.

Если пройтись по статистическим данным советской миграционной политики, то работа Усманова Б.Б., является не заменимой в исследовании данной проблемы. В этой работе характеризованы все виды промышленного и городского переселения, к примеру если Максакова Л.П. определяет развития урбанизации с мигрированным населением из других республик, то в работе Усманова, по воспроизводству городского населения Узбекистана, описываются факты смешивания традиций и увеличения населения с помощью молодого поколения, которые, переезжали в города и которые строили свою жизнь с нуля, при этом не осознавая того что развивают урбанизацию Узбекистана. [11]

Работа, написанная по миграции населения Переведенцевым В.И., считается одной из самых известных работ в области изучения методологии Миграции населения в Советском Союзе. И так же из отличившихся научных исследований о современной миграции является исследование Л. Л. Рыбаковского.

В настоящее время исследования современных миграционных процессов приобрело широкий размах, и по сей день, этими вопросами занимаются сотни исследователей. Все проделанные исследования, по вопросу миграционного процесса советских республик, были не равномерными, причиной этого не развитого интереса в изучении миграционных процессов в Советском Союзе, была не определенность в выборе точного направления самой миграции, так как, государство и его территории считались единой и слово «миграция» в нем не использовалось. Именно по этой же причине в место слово «миграция» использовали слово «переселения», и в работе советских историков не встречаются отдельные работы, посвященные к данному направлению.

К примеру таких работ, можно привести работы Переведенцова В.И. которая отличается тем, что в данной ситуации «изучению и направлению переселенческих вопросов», автор не считал нужным разбирать методы прогнозирования миграции, поскольку опыт изучения этого вопроса был не велик, и в книге не были изложены методы моделирования миграции, поскольку в современных условиях этот вопрос не имел актуального значения. [12] В исследованиях автора с институтом международного рабочего движения АН СССР, было признано то, что в изучении миграции населения СССР, значительно отличается от миграции западной Европы.

В своей книге о методах миграции (переселения), автор ясно выражает некоторые конкретные различия между переселением капиталистической и коммунистической политики – отличия в плановости народного хозяйства, планомерное размещение производственных сил и не производственных фондов, рабочих мест, жилья, и т.д., где создает определяющие предпосылки территориального перераспределения рабочей силы и всего населения. Такое существенное отличия народного хозяйства, сильно сказывается на миграции населения капиталистической политики, как и отсутствия безработицы. [13]

А в современной работе Рыбаковского Л.Л., некоторые исследования доказывают, что в изучении миграции не нужны периоды, так как в данной работе автора отсутствует хронология миграции. Работа представляет собой три книги, в первой - из которых, рассматриваются наиболее важные фрагменты мировых миграций, описана вся история

миграционных процессов проходившие путь разных явлений переселения. В ней приводятся основные исторические факты, относящиеся как к внутренним, так и к внешним перемещениям народов.[14]

Во второй книге - миграция населения рассматривается как явление, представляющее собой систему различных видов и типов пространственного перемещения населения. Освещены понятия такие как «миграция», «факторы миграции», «причины миграции», «функции миграции».[15]

В третьей книге - дано подробное представление о трех частях миграционного процесса советского союза: во-первых, о миграционной подвижности, поведении и системе предшествующих переселению; во-вторых, о миграционном перемещении и его направлениях, в-третьих, о законах и процедурах необходимых для приживаемости новоселов.[16]

Используя доступные ему материалы, главным образом, из материалов исторического архива бывшей Советской Республики и зарубежья, автор попытался дать характеристику политики миграционных процессов с древних времен до современности через призму миграционной политики.

Особенно активно, по мнению автора, русская пропаганда велась в период Советской власти. В результате Рыбаковский Л. пришел к нескольким выводам:

- колонизация новых земель и накопления власти, эти земли не были бы возможными без переселенческой политики

- особенность разнообразия национального состава (немцы, греки, болгары, евреи, русские, украинцы, казахи и т.д.) мигрантов давала возможность, держать ситуацию территориального вопроса под контролем.

- контроль на новые орошаемые земли и управления экономическими возможностями новых, создаваемых, промышленных предприятий и выполнения по обеспечению работой в промышленные зоны все населения.

По признакам развития миграции мирового масштаба, было уделено внимание в работе Юдиной Т.Н., в которой, были изучены социальные вопросы миграции народов.[17] В своей работе автор, определяет, что трудовая миграция - это одно из последствий безработицы в Европе, после Второй мировой войны, где в противоположности определяется рост переселенческих планов СССР по вопросу сокращения безработицы.

Такие виды миграции в исследованиях автора доказывают, что систематическое создание условий для мигрантов-промышленников, дают возможность развиваться даже в новых не знакомых местах, особенно для молодежи. Потому что основная часть переселенцев Советского Союза и мигрантов Европейского Запада и Америки составляло молодежь от 18 до 25 лет.[18]

Также надо отметить роль молодёжи в Бухарской области, так как и здесь основная часть молодёжи была в возрасте от 18 до 25 лет.[19]

Вопросы, касающиеся, о росте темпов переселения из населенных пунктов в малонаселенные пункты в СССР, и о факторах миграции есть много работ. Одной из работ по изучению историографии миграции населения в промышленных зонах – это работа Л.П.Максаковой, о проведении миграционных процессов в Узбекской ССР.[20]

С точки зрения автора, о факторах миграционного процесса в развитии государств, миграционные процессы происходят под влиянием объективных условий и субъективных стремлений людей к перемене места жительства.

На миграцию населения воздействуют самые разнообразные факторы природные, экономические, демографические, этнические моральные, культурные и многие другие.[21]

На миграцию населения оказывают влияние также этнические факторы, то есть территориальные различия в языке, обычаях, традициях, культуре населения. Наиболее сильно этнические факторы воздействуют на межреспубликанские миграционные связи.[22]

В роли миграционных процессов наибольшую роль играет экономический фактор. Относительно в перенаселенных районах, основным движущим фактором выживание

является – стремление найти работу (в основном в промышленности), получить устойчивый заработок, обеспечить в семье прожиточный минимум.

Так как, основные промышленные зоны строились в неосвоенных местах, население, из других густонаселенных мест продвигались вглубь, для новых возможностей саморазвития. Рост индустриальных центров, строительства молодых промышленных городов, разработка месторождений природного газа и других полезных ископаемых, являлись не только мотивацией внутривнутриреспубликанских миграций, но и факторами притяжения населения из других республик.[23]

Тенденции в современной миграции и в вопросах относительно гендерного равенства, были рассмотрены работы по женской миграции в Советском Союзе, и в частности Узбекской ССР, так как, этот вопрос является актуальным на сегодняшний день. В работе Л.Репинецкого, отдельно отмечалась и роль женщин в истории миграции бывшего Советского Союза Социалистических Республик.

Автор, в своей работе об изучении миграционного процесса, выявил, что политика миграции советского государства, была ориентирована на перераспределение рабочей силы, между промышленностью [24] и сельским хозяйством.[25] Одним из масштабных демографических последствий Второй мировой войны, стал дисбаланс мужского и женского населения. Первая послевоенная перепись населения 1959 году показала, что в государстве, увеличилось женское население.

Автор, отделяет ситуацию таким образом, – «в послевоенных миграционных потоках в городской местности республик, преобладало женское население...». Помимо общих причин, определявших их желания покинуть сельскую местность, было и стремление молодых женщин, устроить хорошие условия для жизни в новых местах, и конечно же - создании семьи. В республике в основном в сельских местностях, отсутствие мужчин, увеличили шансы трудоустройства женщин в городах. Такие данные есть и в зарубежных работах о миграционном процессе после Великой войны.[26]

В соответствии между самовольной и принужденной Миграцией, есть и своеобразие, так как такие вопросы были затронуты в исследованиях Шепелова В.М., Шералиевой Г.М., Поляна П.М., Сычкаря А.В., Сарнова В.В.,[27] с юридической точки зрения Баева Р.Р, по философской части этого вопроса была изучена работа Латышевой К.В. Первые советские научные статьи и публикации по этой проблематике, как принудительное переселение появилось в конце 1980-90-х гг., уже во время перестройки Советского Союза. В публикациях этих лет содержится богатейший эмпирический материал, отражающий юридический, этнический, статистический, организационный, народнохозяйственный аспект принудительной миграции.

Попытки обобщения реального материала, встречаются гораздо реже, одним из них является монография Бугая Н.Ф. «Л.Берия – Сталину И.: Согласно вашему указанию...» (1995). Но работы по всему диапазону принудительной миграции не было. По мнению автора, запросы на исследования такого формата были запретным и даже до конца 1980-х гг. Помимо официальной интерпретации лишь изредка допускались единичные ссылки фактологического контекста мажорного анализа деятельности партийных и советских органов, тех или иных регионов, в те или иные периоды. По его мнению, первые обобщающие исследования по принудительной миграции в СССР вышли в Западной Европе.[28]

Заключение: За промежуток 1950-1980 гг. по делу миграционных процессов были сделаны не мало усилий. Так как, промышленный строй требовал к себе особое внимание, потому что, результаты Второй Мировой войны показала: что развитая технология тяжелой и легкой промышленности дает прямое преимущество экономического развития. Последние события в 1950-1980 гг, которые привели к разрушению советской власти, и ситуация которая привела к крушению всех предприятий промышленности, это отток мигрантов в свои родные республики, и по источникам Национального Архива, и исследовательским фактам

зарубежных ученых, были указаны разрушения промышленных гигантов на территории Узбекистана.

Iqtiboslar/Сноски /References:

1. Рыбаковский Л. Л. - Миграция населения (вопросы теории). – М.: ИСПИ РАН, 2003. С-138. (1. Rybakovsky L. L. - Population migration (issues of theory). Moscow: ISPI RAS, 2003. P-138.)
2. Муллажонов И.Р. - Ўзбекистон аҳолисининг миграцион алоқалари. –Тошкент: Ўзбекистон КПМК бирлашган нашри, 1967. (2. Mullazhonov I. R.-migration problems of Uzbekistan. Tashkent: Publishing House of the Central Committee of the Communist Party of Uzbekistan)
3. Усманов Б.Б. – Экономико-статистический анализ воспроизводства городского населения Узбекистана. диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 1984. (3. Usmanov B.B. – Economic and statistical analysis of reproduction of the urban population of Uzbekistan. dissertation for the degree of Candidate of Economic Sciences. 1984.)
4. Усманов А.У. – подготовка промышленных кадров Узбекистана и рост их творческой активности (1956-1965 гг.) дисс. На соискание кандидата исторических наук. Ташкент. 1984. (Usmanov A.U. – training of industrial personnel of Uzbekistan and the growth of their creative activity (1956-1965) diss. For the Candidate of Historical Sciences. Tashkent, 1984.)
5. Бобоев В. Аҳоли миграцияси ва миллий маданиятлар равнақи. –Тошкент: Ўзбекистон, 1986. (Boboev V. Migration and national-cultural development of the population. Tashkent: Uzbekistan, 1986)
6. Переведенцев В.И. – Методы изучения миграции населения. Москва. Издательство «Наука». 1975 г. С-231. (Perevedentsev V.I. – Methods of studying population migration. Moscow. Nauka Publishing House. 1975 С-231.)
7. Максакова Л.П., - Миграция населения Узбекистана, Ташкент. 1986 г. С.208. (Maksakova L.P., Migration of the population of Uzbekistan, Tashkent, 1986, p. 208.)
8. Рыбаковский, Л.Л.- Миграция населения — Москва. Издательство Юрайт, 2019. — С-480. (Rybakovsky, L.L.- Population migration — Moscow. Yurait Publishing House, 2019. — P-480.)
9. Юдина Т.Н. – Социология миграции»; Москва. Академический Проект, 2006. — С-272. (Yudina T.N. – Sociology of Migration"; Moscow. Academic Project, 2006. — P-272)
10. Репинецкий А.И. – «Послевоенная женская миграция в СССР» (на материалах Поволжья). Самарский Государственный социально-педагогический Университет. Самара. 2019 г. С.175. (Repinetsky A.I. – "Post-war female migration to the USSR" (based on materials from the Volga region). Samara State Socio-Pedagogical University. Samara. 2019 p.175)
11. Усманов Б.Б. – Экономико-статистический анализ воспроизводства городского населения Узбекистана. диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 1984. (11. Usmanov B.B. – Economic and statistical analysis of reproduction of the urban population of Uzbekistan. Dissertation for the degree of Candidate of Economic Sciences. 1984)
12. Переведенцев В.И.– Методы изучения миграции населения. Москва. Издательство «Наука».1975 г. С.4 (Perevedentsev V.I. – Methods of studying population migration. Moscow. Nauka Publishing House.1975, p. 4)
13. Переведенцев В.И. – Методы изучения миграции населения. Москва. Издательство «Наука». 1975. С.6. (Perevedentsev V.I. – Methods of studying population migration. Moscow. Nauka Publishing House. 1975. p. 6.)
14. Рыбаковский Л.Л. – Миграция населения Москва. Издательство Юрайт, 2019. — С.154. (Rybakovsky L.L. – Migration of the population Moscow. Yurait Publishing House, 2019. — p.154.)

15. Рыбаковский Л.Л. - Миграция населения. Явления, Понятие, детерминанты Москва . Издательство Юрайт, 2019. — С.162. (Rybakovsky L.L. - Migration of the population. Phenomena, Concepts, determinants Moscow . Yurait Publishing House, 2019. — p.162.)
16. Рыбаковский Л.Л. – Теория трех стадий миграционного процесса Москва. Издательство Юрайт, 2019. — С.153. (Rybakovsky L.L. – Theory of three stages of the migration process Moscow. Yurait Publishing House, 2019. — p.153)
17. Юдина Т.Н. – Современные методы Научных исследований. – Москва: 2012 г. С.202. (Yudina T.N. – Modern methods of scientific research. – Moscow: 2012, p. 202.)
18. Юдина Т.Н. – Социология миграции. – Москва: Академический Проект 2006 г. С.272. (Yudina T.N. – The Sociology of migration. Moscow: Academic Project, 2006, p. 272.)
19. Инояттов С.И., Хайтова О.С., Кармана тарих кўзгусида. – Ташкент: «Шарк», 2006. – С.170. (Inoyatov S.I., Khaitova O.S., Karmana in the mirror of history. - Arrangement: " Shark", 2006. - S.170)
20. Максакова Л.П. – Миграция Населения Республики Узбекистан Ташкент. Издательский дом «Эльдинур». 2000г С.116.; Максакова Л.П. – Демографический и миграционный потенциал Узбекистана; Народонаселение. 2016. №1-1 (71-1). // URL. <https://cyberleninka.ru/article/n/demograficheskiy-i-migratsionnyu-potentsial-uzbekistana> (дата обращения. 15.01.2022). (Maksakova L.P. – Migration Of The Population Of The Republic Of Uzbekistan Tashkent. The publishing house "Eldinur". 2000, p.116.; Maksakova L.P. – Demographic and migration potential of Uzbekistan; Population. 2016. №1-1 (71-1).)
21. Калимуллина Э.Р.– Факторы Миграции молодежи Средних городов в мегаполисы (на материале республики Татарстан). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук. Казань. 2020г.; Лукьянова О.О – Трансформация миграционной го поведения русскоязычной молодежи Эстонии (середина XX - начало XXI века). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Москва. 2010 г. С.156; Максакова Л.П. – Миграция населения Узбекистана, Ташкент. 1986 г. С.208. (Kalimullina E.R. – Factors of Migration of youth from medium-sized cities to megacities (based on the material of the Republic of Tatarstan). Abstract of the dissertation for the degree of Candidate of Sociological Sciences. Kazan. 2020; Lukyanova O.O. – Transformation of migration behavior of Russian-speaking youth in Estonia (mid-XX - early XXI century). Abstract of the dissertation for the degree of Candidate of Historical Sciences. Moscow. 2010, p.156;)
22. Максакова Л.П. – Миграция населения Узбекистана. Ташкент. 1986 г. С.208. (Maksakova L.P. – Migration of the population of Uzbekistan, Tashkent, 1986, p.208.)
23. Карачурина Л.Б.– Географический анализ интенсивности миграционных связей России и ее регионов с республиками Ближнего Зарубежья, 1969-1997 гг. диссертация на соискание ученой степени кандидата географических наук. Москва. 1999 г. С.176; Усманов Б.Б. – Экономико-статистический анализ воспроизводства городского населения Узбекистана». диссертация на соискание ученой степени кандидата экономических наук. 1984 г. С.170; (Karachurina L.B. – Geographical analysis of the intensity of migration relations between Russia and its regions and the republics of Neighboring countries, 1969-1997. dissertation for the degree of Candidate of Geographical Sciences. Moscow. 1999, p.176;)
24. Винокурова Д.М – Миграция населения при промышленном освоении территории. Причины и характер. диссертация на соискание ученой степени кандидата социологических наук. Москва. 2000 г. С.161; Лукашин.И.А. – Особенности миграционных процессов в современном российском обществе. региональный аспект (на материалах Читинской области). Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата социологических наук. Улан-Уде. 2007 г. С.170. (Vinokurova D.M. – Migration of the population during industrial development of the territory. Causes and nature. dissertation for the degree of Candidate of Sociological Sciences. Moscow. 2000)
25. Абдурашитов Ф.М. – Исторический Опыт Переселенческой Политики в Таджикистане (1924 -1990 гг). Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. Душанбе. 2014 г.; Пискунов С.А. – Государственная политика

сельскохозяйственного переселения и ее реализация на территории РСФСР. 2-я половина 1940-1980-е гг. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук. Томбов. 2017 г. (Piskunov S.A. – The state policy of agricultural resettlement and its implementation on the territory of the RSFSR. The second half of the 1940s-1980s. Abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Historical Sciences. Tombov. 2017)

26. Джули.Л, Аростеги.Д. – Миграционная Политика Должна Открывать Возможности Женщинам И Мужчинам; “Per Concordiam”// Журнал по проблемам безопасности и обороны Европы. том 7, №1, 2016 г. С.48-53.; Silvia P. - Women and Migration. The Social Consequences of Gender; “Annual Review of Sociology”. Vol.17 1991, p. 303-325.; W.Deborah, E.Toscano, K. Brooks Nelson – Women and Migration “Responses in art and history”. // Published “OpenBook”, 2019. ISSN 0039-2936.

27. Сарнова В.В. – Принудительные Миграции Населения СССР в Западную Сибирь в Период Второй Мировой Войны. Диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук. Новосибирск. 2005г. (Sarnova V.V. – Forced Migration of The USSR Population to Western Siberia during The Second World War. Dissertations for the degree of Candidate of Historical Sciences. Novosibirsk. 2005.)

28. Полян П.М. – География принудительных миграций в СССР. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора географических наук. Российская Академия наук. 1998 г. С.8. (Polyan P.M. – Geography of forced migration in the USSR. Abstract of the dissertation for the degree of Doctor of Geographical Sciences. Russian Academy of Sciences. 1998, p. 8.)

ЎТМИШГА НАЗАР

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ LOOK TO THE PAST

Maqolani tayorlashda qo'yiladigan talablar:

1. Maqola o'zbek, ingliz va rus tillarida minimal 6 sahifadan iborat bo'lib, Microsoft Word dasturida Times New Roman shriftida 12 kegl, 1 satr oralig'ida, sahifalar barcha tomondan 2 sm qoldirilgan holda bo'lishi shart.
2. Satr boshi - 1,25 sm bo'lib, satrlarni eniga to'g'irlash, so'zlarni boshqa qatorga ko'chirish avtomatik tarzda bo'lishi lozim.
3. Birinchi qator o'ng tomondan muallifning familiyasi, ismi va otasining ismi, ikkinchi qator muallifning ish joyi, lavozimi, ilmiy darajasi va unvoni, e-mail va telefon raqami, uchinchi qator sahifaning o'rtasida bosh va qalin harflar bilan maqolaning nomi yoziladi. Ushbu ma'lumotlar o'zbek, ingliz va rus tillarda berilishi lozim.
4. Keyingi qatordan o'zbek, ingliz va rus tillarida 60 so'zdan iborat annotatsiya beriladi.
5. Keyingi qatordan 7-10 ta o'zbek, ingliz va rus tillarida kalit so'zlar beriladi.
6. Keyingi qatordan asosiy matn boshlanadi va maqola 4 qismdan iborat bo'ladi: Mavzuning dolzarbligi. Metodlar va o'rganilganlik darajasi. Tadqiqot natijalari. Xulosa.
7. Maqolalar ilmiy ahamiyatga ega bo'lib, ulardagi fakt va fikrlar asoslangan hamda mustaqil ma'no kasb etishi lozim, plagiat holati taqiqlanadi. Muallif foydalanilgan adabiyotlarni aniq ko'rsatishi, olingan iqtiboslarning aniq manbalarini keltirishi lozim.
8. Web of science hamda Scopus tizimidagi jurnallardan iqtiboslar olish maqsadga muvofiqdir.
9. Iqtiboslar matn ichida [1, 25] beriladi. Adabiyotlarning to'liq ro'yxati asosiy matndan so'ng alifbo tartibida ko'rsatilishi lozim.

Требования к оформлению научной статьи:

1. Статьи должны содержать 6 страниц, в формате Times New Roman на Microsoft Word, 12 кегль, 1 см, со всех сторон 2 см.
2. Начала абзаца - 1,25 см, формировать строки по ширине, перенос слов в другой ряд должен быть в автоматическом порядке.
3. В первой строке от правой стороны Ф.И.О. автора, во второй строке место работы, должность, ученая степень и ученое звание, e-mail и номер телефона, в третьей строке по центру страницы прописными буквами жирным шрифтом название статьи. Эта информация должна быть предоставлена на узбекском, английском и русском языках.
4. В следующей строке аннотация из 60 слов на трех языках: узбекский, английский и русский.
5. Со следующей строки ключевые слова 7-10.
6. Далее начинается основной текст. новой текст начинается со следующей строки, и статья состоит из 4 частей: актуальность темы, методы и уровень исследования, результаты исследования, заключение.
7. Статьи должны иметь научное значение, факты и идеи должны быть обоснованными и избежать плагиатства. Автор должен точно указать использованную литературу и ссылку на источники, при помощи которых он выразил свое мнение.
8. Сноски или ссылки должен быть взяты из Web of science, а также системы журналов Scopus.
9. Цитирование приводится в тексте [1, 25] Полный список литературы должен быть указан после основного текста, а алфавитном порядке.

Requirements of the articles submitted:

1. Articles should be at least 6 pages, in Times New Roman, 12 pt., 1 inter.
2. The line head should be 1,25 cm, line spacing, and the words should be automatically moved.
3. The author's full name should be on the first line from the right; the author's place of work, position, academic degree, and academic rank, email address, and phone number should be on the second line; the article title should be centered in bold, capital letters, on the third line. This information should be provided in Uzbek, English, and Russian.
4. An annotation of 60 words in the next line in three languages.
5. Key words from the next row in three languages 7-10.
6. The next line begins with the main text. The main text begins on the next line, and the article consists of four parts: the relevance of the topic, the methods and level of research, the results, and the conclusion.
7. Articles must be of scientific importance and facts and opinions in the article should be well-grounded and have an independent meaning, and they must be free of plagiarism. The author must clearly demonstrate the literature used in his or her opinion, and provide the exact sources of the extracts.
8. Quotes should be from "Web of science" and "Scopus" journals.
9. A complete list of publications should be followed in alphabetical order after the main text. Seals and references should be in the main text [1, 25].